

O'QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK QOBILIYAT

Ababakirova Feruzabonu

Muhammadjonova Madinabonu

Andijon davlat pedagogika institute,

filologiya fakulteti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 203-guruh talabalari.

To'lanova Mahliyo

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315680>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi pedagogik qobiliyat haqida tushuncha va pedagogik qobiliyatning turlari, o'qituvchi irodasi, sabr-toqati, uning o'z-o'zini iroda qilishi hamda boshqalarga ta'sir o'tqaza olish qobiliyati, qobiliyat va zehn, o'qituvchi o'z qobiliyatini rivojlantirib borishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: qobiliyat, pedagogik qobiliyat, pedagogik mahorat, zehn, ijodkorlik, faoliyat, o'qituvchi irodasi.

Аннотация. В данной диссертации рассматриваются понятие педагогического мастерства и типы педагогического мастерства, воля учителя, терпение, его способность проявлять свою волю и влиять на других, способности и интеллект, а также развитие педагогом своих способностей.

Ключевые слова: способность, педагогическое умение, педагогическое мастерство, интеллект, творчество, активность, воля учителя.

Abstract. This thesis discusses the concept of pedagogical ability and the types of pedagogical ability, the teacher's will, patience, his self-will and the ability to influence others, abilities and intelligence, the teacher's development of his abilities.

Keywords: ability, pedagogical ability, pedagogical skills, intelligence, creativity, activity, teacher's will.

KIRISH. Shaxsning muayyan faoliyatini muvaffaqiyatli egallashi, shuningdek uni ijodiy ravishda amalga oshirishning shartlari hisoblangan xususiyatlariga qobiliyat deb ataladi. Har bir inson takrorlanmaydigan individ bo'lib, uni muayyan faoliyat turiga layoqatli qiluvchi omil kishining o'z xususiyatidir. Ishdagi muvaffaqiyat ko'p jihatdan uning qobiliyati bilan belgilanadi.

April, 2025-Yil

Demak, qobiliyat - shaxsning muayyan faoliyat turini yuqori darajada bajarishga bo'lgan layoqat darajasini ifodalaydigan, turmush jarayonida xosil qilingan individual xususiyatlar yig'indisi hisoblanadi.

Masalan, qobiliyatli o'qituvchi bir xil ish sharoitlarida o'z hamkasblariga qaraganda yaxshiroq natijaga erishadi. Biz ko'pincha, falon o'qituvchining hali tajribasi kam, lekin u shubhasiz, qobiliyatli o'qituvchi, degan iboralarni eshitamiz. Bu o'sha o'qituvchining hali kam tajribasi bo'lishiga qaramasdan o'qituvchilik ishini muvaffaqiyatli olib borishga yordam beradigan bir qancha pedagogik qobiliyatlar (kuzatuvchanlik, pedagogik nazokat, muomalaga) ega ekanligidan darak beradi.

O'qituvchilik faoliyatida muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir o'qituvchi - pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. Pedagogik mahorat egasi oz mehnat sarf qilib, katta natijaga erishadi, o'z ishining natijasi bilan yangiliklar yaratadi. Ijodkorlik hamisha uning hamrohi bo'ladi. Pedagogik ishga qobiliyatli, iste'dodli kishigina loyiq bo'ladi va pedagogik mahoratga erishadi.

Qobiliyat faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi. Qobiliyat malaka va uddaburonlikdan farq qiladi. Malaka va uddaburonlik mashq va o'qish natijasi hisoblansa, qobiliyatni rivojlantirish uchun esa yana iste'dod va zehn, inson nerv sistemasida anatomiya va fiziologiyaga oid xususiyat taraqqiy etadi.

Kishi qobiliyati ikkita asosiy turga bo'linadi:

1. Maxsus qobiliyatlar;
2. Umumiy qobiliyatlar.

Pedagogik faoliyatining samarali bo'lishi uchun o'qituvchida qobiliyatning quyidagi turlari mavjud bo'lmog'i va uni rivojlantirilib borilmog'i lozim.

Bilish qobiliyati – fanning tegishli sohalariga oid (matematika, fizika, adabiyot va boshqalarga oid) qobiliyatlar. Bunday qobiliyatlarga ega o'qituvchi fanni o'quv kursi hajmidagina emas, balki ancha keng va chuqurroq biladi. O'z fani sohasidagi kashfiyotlarni hamisha kuzatib boradi, unga nihoyatda qiziqadi, ayrim tadqiqot ishlarini ham bajaradi.

Tushuntira olish qobiliyati – o'quv materialini o'quvchilarga tushunarli qilib bayon eta olish, material yoki problemani aniq, tushunarli qilib gapirib berish, o'quvchilarda mustaqil ravishda aktiv fikrlashga qiziqish uyg'otish qobiliyati. O'qituvchi zarur hollarda o'quv materialini o'zgartira olishi, soddalashtira olishi, qiyin narsani oson, murakkab narsani oddiy, noaniq narsani tushunarli qilib o'quvchilarga yetkaza olishi lozim.

Aprel, 2025-Yil

Qobiliyatli o'qituvchi o'quvchilarning bilim va kamolot darajasini hisobga oladi, ularning nimani bilishlari-yu, nimani bilmasliklarini, nimani unutib qo'yganliklarini tasavvur etadi. Ba'zi o'qituvchilarga, ayniqsa, tajribasi kam o'qituvchilarga o'quv materiali oddiy, tushunarli, alohida izohni talab etmaydigan tuyuladi. Qobiliyatli, tajribali o'qituvchi o'zini o'quvchi o'rniga qo'yadi. U kattalarga aniq va tushunarli bo'lgan narsani o'quvchilarga tushunilishi qiyin bir narsa bo'lishi mumkinligiga ishonib, unga asoslanib ish tutadi.

Kuzatuvchanlik qobiliyati – o'quvchining, tarbiyalanuvchining ichki dunyosiga kira olish qobiliyati, o'quvchi shaxsini juda yaxshi tushuna olish, psixik qobiliyatlarni ko'zata olish qobiliyati. Bunday o'qituvchi kichkinagina alomatlar, uncha katta bo'lmagan tashqi belgilar asosida, o'quvchining ruhiyatidagi ko'z ilg'amas o'zgarishlarni ham faxmlab oladi.

Nutq qobiliyati – nutq yordamida, shuningdek, imo-ishora vositasida o'z fikr hamda his-tuyg'ularini aniq va ravshan ifodalash qobiliyati. Bu o'qituvchilik qobiliyati uchun juda muhim.

Tashkilotchilik qobiliyati – birinchidan, o'quvchilar jamoasini uyushtirish, jiplashtirish, muhim vazifalarni hal etishda ruhlantirishni, ikkinchidan, o'z ishini to'g'ri uyushtirishni nazarda tutadi.

Obro' orttira olish qobiliyati – o'quvchilarga bevosita emotsional – irodaviy ta'sir ko'rsatish va shu asosda obro' qozona olishdir. Obro' faqat shu asosda emas, balki o'qituvchining fanni yaxshi bilishi, mehribonligi, nazokatlilik va boshqa asosida ham qozonadi. Bu qobiliyat o'qituvchi shaxsiy sifat bir majmuasiga, xususan, irodaviy sifatlariga (dadilligi, chidamliligi, qat'iyligi, talabchanligi va boshqalarga) o'quvchilarga ta'lim – tarbiya berish mas'uliyatini his etishga ham bog'liqdir. O'quvchilar ko'pollik qilmaydigan, qo'rqitmaydigan, to'g'ri talab qo'ya oladigan o'qituvchilarni juda hurmat qiladilar. Bo'shang, laqma, irodasiz, printsipsiz o'qituvchilarni bolalar yoqtirmaydilar.

Bolalar bilan to'g'ri muomala qila olish, bolalar bilan do'stlasha olish, ular bilan samimiy munosabat o'rnatish olish pedagogik nazokatning mavjudligidan darak beradi.

Kelajakni ko'ra bilish qobiliyati – o'z harakatlarining oqibatini ko'ra bilish, o'quvchining kelajakda qanday odam bo'lishini tasavvur qilishda. Bolani kelgusida qanday qobiliyatlarini rivojlantirsa, qanday kasb egasi bo'lib chiqishi oldindan bashorat qilib aytishda (pedagogik diagnostika).

Aprel, 2025-Yil

Diqqatning taqsimlay olish qobiliyati – o'qituvchi uchun diqqatning barcha xususiyatlari-hajmi, kuchi, idora qila olishi, safarbarli taraqqiy etgan bo'lishi juda muhimdir.

Kommunikativ qobiliyat – kishilar bilan bo'ladigan munosabatni yaxshilaydigan, bir-biri bilan til topib ishlashni ta'minlaydigan qobiliyat. Bundan tashqari, konstruktiv-o'qituvchining o'z ishini loyihalashi, rejalashtirishi, pertseptiv – idrok jarayonining ob'ektlarini birinchi bo'lib bilib olish va uni xotira obrazlari bilan solishtirish, empatiya – boshqa kishilarning psixik holatlarini tushunish va ularga hamdardlik qilish, didaktik qobiliyat – o'quvchi va boshqa kishilar bilan muloqot qilishda pedagogikaning qonun – qoidalariga amal qilish kabi qobiliyatlar ham mavjud.

O'qituvchi yuqorida sanab o'tilgan qobiliyatlardan tashqari bir qancha ijobiy sifatlarga, aniq maqsadni ko'zlash, qat'iylik, mehnatsevarlik, kamtarlik kabilarga ega bo'lgandagina pedagogik kasbning yuqori pog'onasiga ko'tarila oladi.

O'qituvchi irodasi, sabr – toqati, uning o'z-o'zini idora qilishi hamda boshqalarga ta'sir o'tkaza olish qobiliyati. Odam ob'ektiv dunyoni bilibgina qolmasdan, balki unga aktiv suratda ta'sir ham ko'rsatadi. Odam o'z maqsadi yo'lida harakat qilib, har xil to'siqlarga uchraydi. Bu to'siqlarning bir xili xayot va mehnat sharoitiga, boshqa biri esa kishining shaxsiy kamchiligiga bog'liqdir.

To'siqlarni yengish kishiga bilishning yangi ufqlarini ochib beradi, shu bilan birga, uning sharoitlarini va o'z-o'zini idora qila bilish kuchini qaror toptiradi.

Iroda odamning o'z xatti – harakatini ongli suratda tartibga solishidir. Bu esa ko'zlangan maqsadni amalga oshirishda uchragan to'siqni bartaraf qilishda ifodalanadi.

Odam irodasining ahamiyati jamiyat xayotida g'oyat kattadir. Odamlar yuksak ma'naviy – irodaviy sifatlari bilan O'zbekiston Mustaqilligini qo'lga kiritdilar. Bugungi kunda katta-katta yutuqlarga erishmoqdalar.

O'quvchilarda irodaning ijobiy sifatlarini tarbiyalash o'qituvchining eng muhim vazifasidir.

Shaxsning irodaviy xislatlari (sifati, xususiyati) maqsadni amalga oshirishda uchragan to'siqlarni yengish borasida odamning tajribada xosil qilgan o'ziga xos usullaridan iboratdir. Shaxsning irodasi deb, har xil irodaviy xatti – harakatlar va xususiyatlar yig'indisiga aytiladi.

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni aytamizki, maktabda bola qobiliyatlarini rivojlanishi bevosita o'qituvchi-tarbiyachi rahbarligida olib boriladi.

Aprel, 2025-Yil

O'quvchi qobiliyatlarini rivojlantirish uchun uning iste'dod nishonalari zehni hisobga olish juda muhimdir. Qobiliyatlarning erta namoyon bo'lishi bolaning favqulotda zehnga ega ekanligini ko'rsatadi.

Biz qobiliyatli kishilar haqida gapirganimizda, ko'pincha, shu kishilarning xayot yo'lini belgilab bergan shaxslar haqida gapirishni unutib qo'yamiz. Holbuki, shu odamlarning maslahati, qo'llab-quvvatlashi shunday mashxur kishilar yetilib chiqqanligidan guvohdir.

Demak, xayot yo'lini aniqlab olish, iroda va harakterni, o'z-o'zini tarbiyalab borish qobiliyatlarini shakllantirishning asosiy faktorlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent, 2003 yil.
2. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 1999.
3. Ivanov R.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya / Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008.
4. Umumiy psixologiya / Ma'ruza matnlari. Tuzuvchilar: N.Yoqubov, D.Mirzajonova, G.Ashurova. – Qo'qon: Qo'qon Davlat pedagogika instituti, 2007.
5. G'oziev E. Psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 1994.
6. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya / Ucheb. posobie dlya studentov vissha.ped.ucheb.zavedeniy. – Rostov-na-Donu: RGU, 1997.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH